

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ҚУЛАМЕТОВА Жаныл

*преподаватель Нукусского филиала государственного
института искусств и культуры Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8094881>

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННОСТЬЮ ЛИЧНОСТИ, ЕЕ УНИКАЛЬНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

Классическая музыка как образец совершенного высокохудожественного мирового искусства составляет базовую основу концертного репертуара любого творческого коллектива. В педагогическом плане работа над классическими музыкальными произведениями – это высшая школа подготовки коллектива, которая позволяет воспитать у участников музыкальный и художественный вкус.

Ключевые слова: музыка, художественного вкуса, музыкальный характер, эстетическое воспитание, репертуар, культура.

QULOMETOVA Janil

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Nukus filiali o'qituvchisi*

БАДИЙ ДИД-БУ ХУСУСИЯТ ШАХСИЯТ, УНИНГ О'ЗИГА ХОСЛИГИ

ANNOTATSIYA

Klassik musiqa mukammal yuqori badiiy dunyo san'atining namunasi sifatida har qanday ijodiy jamoaning konsert repertuarining asosiy asosini tashkil etadi. Pedagogik jihatdan klassik musiqa asarlari ustida ishlash-bu ishtirokchilarni musiqiy va badiiy did bilan tarbiyalashga imkon beradigan jamoani tayyorlashning oliy maktabi.

Kalit so'zlar: musiqa, badiiy did, musiqiy xarakter, estetik tarbiya, repertuar, madaniyat.

QULAMETOVA Janil
*teacher of the Nukus branch of the state
Institute of Arts and Culture Uzbekistan*

ARTISTIC TASTE IS A FEATURE OF THE PERSON, ITS UNIQUENESS

ANNOTATION

Classical music as an example of a perfect highly artistic world art is the basic basis of the concert repertoire of any creative group. In terms of pedagogy, work on classical pieces of music is the highest school of team training, which allows you to educate the participants in musical and artistic taste.

Keywords: music, artistic taste, musical character, aesthetic education, repertoire, culture

Воспитание художественного вкуса – процесс приобщения личности к музыкальной культуре общества, область эстетического воспитания. Эстетическая развитость личности проявляется, прежде всего, в художественном вкусе, который определяет характер отношений эстетического субъекта с социально-культурной средой, способствует самореализации личности в художественной деятельности.

Исследователи подчеркивают относительную самостоятельность, «автономность» личности и взаимообусловленность процессов становления всесторонне развитой личности и формирования индивидуального художественного вкуса. Одним из важных, основополагающих факторов, который способствует формированию художественного вкуса участников в любительском музыкальном коллективе, – репертуар, вбирающий в себя широкий круг музыкально-стилистических направлений различных эпох, жанров, музыкальных форм.

Посредством музыки участники коллектива знакомятся с лучшими образцами народного музыкального творчества, духовной музыки, учатся понимать и исполнять произведения композиторов-классиков и наших современников [1, С.40-48].

Художественный вкус как сущностная характеристика личности проявляется в отношениях по поводу художественных интересов, художественной деятельности. Художественный вкус представляет собой эстетическую установку, формирующуюся в эстетическом опыте человека. Хороший художественный вкус – это способность получать наслаждение от подлинно прекрасного и эмоционально отвергать безобразное, а также потребность воспринимать, переживать и создавать красоту в труде, в быту, в искусстве.

Характеристикой вкуса считается степень его развитости или неразвитости, широты или узости. Развитость художественного вкуса определяется глубиной постижения эстетических ценностей. Широта или узость художественного вкуса во многом зависит от того, насколько обширна область эстетических ценностей, доступная вкусовой оценке, в какой мере человек способен эмоционально оценить эстетические ценности различных эпох, национальных культур, создаваемых в искусстве. Художественный вкус является особенностью личности, ее уникальностью. Те или иные вкусовые предпочтения зависят от воспитания, привычек, характера, жизненного опыта, общения человека [2, С.19-20].

Одной из составляющих этого процесса является воспитание восприятия и воспроизведения произведения через осознание характера музыки.

Последовательная работа над разными образцами пьес позволяет обнаружить типичные особенности жанра каждого произведения, а привычное представление об их разнообразии обогащается при сопоставлении двух контрастных по характеру произведений.

Вопрос о том, что играть и включать в репертуар, является главным и определяющим в деятельности любого творческого коллектива. Формирование мировоззрения исполнителей, расширение их жизненного опыта происходят через осмысление репертуара, поэтому высокая художественность и духовность того или иного произведения, предназначенного для коллективного исполнения, есть первый и основополагающий принцип в выборе репертуара [3, С.83- 88].

От идейной направленности и художественных достоинств репертуара зависит, насколько эффективным будет педагогическое руководство процессами формирования художественного вкуса в творческом коллективе.

Под репертуаром музыкального коллектива мы понимаем организованную совокупность музыкальных произведений, которые составляют основу художественной деятельности коллектива, способствуют воспитанию художественного вкуса, развитию творческой активности участников.

Репертуар – основа художественной деятельности коллектива. Он выполняет идейнохудожественную и учебную функции, неразрывно связанные между собой. На его базе формируются музыкально-теоретические знания, совершенствуются исполнительские навыки, вырабатывается направленность художественно-исполнительской деятельности музыкального коллектива. Через репертуар возможно воспитательное воздействие на участников. При подборе репертуара для творческого коллектива необходимо соблюдать известные принципы: художественности, идейности, народности, правдивости.

Репертуар воспитывает художественный вкус музыкантов, расширяет их общеобразовательный и культурный диапазон. Только правильно подобранный репертуар как в художественном, так и в техническом отношении способствует творческому росту коллектива, повышению его исполнительского мастерства. Репертуар должен быть идейно содержательным и ценным в художественном отношении, разнообразен по своему содержанию. Репертуар накапливается и совершенствуется одновременно в зависимости от развития всех участников творческого коллектива

Репертуарная политика должна опираться на методологическое положение о том, что музыкальные произведения, предназначенные для разучивания в любительском музыкальном коллективе, должны положительно влиять на эмоциональную проекцию личности участников, формировать их как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную. Вдумчиво подобранный репертуар является залогом педагогического успеха.

Особая ответственность лежит на руководителе любительского коллектива за воспитание художественного вкуса на образах музыки – произведениях русской и современной музыки. Ценность репертуара любительского коллектива заключается в его художественности. Как справедливо отмечается, «художественность – осуществление в искусстве верного, правдивого освоения жизни в художественном образе» [4, С.40-48].

Руководитель, выбирая для творческого коллектива музыкальную программу, должен учитывать не только актуальность и музыкальную значимость произведений как необходимость для художественного, технического роста участников коллектива, но и их музыкальный опыт, уровень знаний в области музыкального искусства, исполнительские умения и навыки, полученные в процессе изучения и исполнения предыдущих музыкальных произведений. Доступность обеспечивается также музыкально-образовательной работой и совершенствованием исполнительских навыков.

Художественность и доступность – отличительные качества музыкальных произведений для начального этапа занятий в творческом коллективе. Репертуар, отобранный в определенной последовательности, отвечает задачам воспитания художественного вкуса. Поэтому имеет значение, с *какой* музыкой надо знакомить участников коллектива, *какие* чувства при этом воспитываются. Особое значение имеет усложнение музыкальных образов, разнообразие средств их выразительности.

В репертуар входят произведения классики, современной и народной музыки. Они отличаются своеобразием музыкального языка, а также жанровыми признаками, индивидуальным почерком композиторов. Участник воспринимает музыку непосредственно, активно откликаясь на художественный образ, поэтому так важно реалистическое, правдивое отображение действительности. [5, С.35-48].

На начальном этапе обучения музыканта в творческом коллективе важно иметь в виду уровень развития художественного вкуса не только как результат этого обучения, но и как его начальную, отправную точку. Правильная оценка художественного вкуса человека в период начала занятий музыкой, учет его развития в процессе овладения исполнительской игрой – одно из условий успешного художественного воспитания человека.

Выбор репертуара – показатель установок и ориентаций членов любительского музыкального коллектива и одновременно средство совершенствования не только их мастерства, но и мировоззрения. В сфере художественно-любительского творчества именно на этом этапе особенно ярко проявляется интерес личности, художественный вкус, направленность ее активности, мотивы. Руководитель использует репертуар в организованной и спланированной им работе по нравственному и художественному воспитанию.

Руководитель должен постоянно поддерживать интерес к исполняемым произведениям, ставя перед участниками творческого коллектива все новые художественноисполнительские и познавательные задачи. Работа над репертуаром предполагает знания стиля, творческой манеры композитора. Как известно, стиль представляет собой общность повторяющихся признаков, свойственных определенному мышлению композитора, стиль находит свое выражение в средствах музыкальной выразительности.

Следует заметить, что в творческих коллективах следует обращать внимание на сбалансированность репертуара. Работа над репертуаром складывается из нескольких этапов: выбор репертуара; интерпретация репертуарных произведений; непосредственное исполнение.

Произведения репертуара должны отличаться по стилистической и жанровой направленности. В перечне исполняемых пьес должны присутствовать произведения различных эпох и композиторских школ. Это могут быть сочинения старинных мастеров, венских классиков, композиторов-романтиков, представителей современных зарубежных композиторских школ, русских композиторов-классиков. Включение в репертуар музыкальных произведений современных авторов позволит обучающимся овладеть стилем исполнения современной музыки. Отдельной страницей репертуарного списка могут включаться обработки народных песен [6, С.23].

Репертуар любительского музыкального коллектива – это направление деятельности, его воспитывающее воздействие достигается систематической учебно-педагогической работой, сущность которой именно во всестороннем раскрытии идейных, нравственных, эстетических, художественных сторон того или иного произведения. Каждое взятое в репертуар произведение должно удовлетворять ряду художественных и педагогических требований.

Однако в процессе его освоения заостряется внимание на отдельных конкретных моментах, учитывается развитие коллектива, особенности отдельных участников, а также объективные условия деятельности коллектива [7, С.103].

Работа над репертуаром дает возможность проникнуть в сущность содержания, осмыслить все проблемы, воплощенные в произведениях. Сложность вопроса подбора репертуара и в том, что участники музыкального коллектива – не только объект воспитания, но и одновременно – его субъект, т. к. концертная форма общения со слушателями превращает коллектив участников в воспитателей. Репертуар является стержнем идейнохудожественной и педагогической работы, он оказывает большое воспитательное воздействие на участников, формирует их художественные вкусы.

На развитие музыкальных данных и воспитание хорошего вкуса влияет не только целенаправленная репетиционная работа над репертуаром, но и беседы, прослушивания записей одного и того же произведения в разных исполнениях, анализ прослушанной музыки. В анализе активное участие принимают участники творческого коллектива. Руководитель подводит итог их высказываниям и дает обобщенное представление об услышанном.

Подбор репертуара любительским музыкальным коллективом требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса в целом как системы формирования художественных вкусов. Процесс отбора музыкального материала в педагогическом аспекте не должен быть изолирован от художественно-содержательных качеств исполняемых произведений.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Djamalova D. Fortepiano, «Musiq» nashriyoti Toshkent. 2018
2. Игнатъев И.А. Художественные ценности как педагогическая проблема // Вопросы современного музыкознания: сборник научных трудов. Челябинск, 2005. Вып. 2. С. 164-172.
3. Кузьмичев Л.А. Формирование ценностных ориентации школьников в процессе музыкального воспитания // Наши дети: обучение, развитие, воспитание, здоровье. Ярославль, 2004. № 3. С. 19-20.
4. Корноухов М.Д. Интерпретационная культура учащегося в современном музыкально-педагогическом образовании // Ученые записки института непрерывного педагогического образования. В. Новгород, 2010. Вып. 12. С. 83- 88.
5. Молчанова А.С. Междисциплинарный характер и категориальный статус понятия «эстетический вкус» // Эстетические категории: формирование и функционирование. Петрозаводск, 1985. С. 40-48.
6. Мохонько А.П. Развитие художественного вкуса как средство воспитания джазового музыканта (на примере учебного эстрадного оркестра) // Джаз в контексте современной культуры: сборник научных трудов по материалам 5 Международной научно-практической конференции (заочной) / отв. ред. И.А. Хвостова. Тамбов, 2010. С. 35-48.
7. Muxammedjanova Z. Fortepianoda chalishni o'rgatish uslubiyoti. Toshkent Yangi Nashr. 2022

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz